

ПОЙДЕМ ЛЮДИ ИЗ ЭПОСОВ ФОРМА СЛИШКОМ МИФ ИЗОБРАЖЕНИЙ САВЛЕНЕНИВИНИН ИСТОРИЯ ДАННЫЕ .

Джаксиликова Айгерим

Нукусский государственный педагогический институт, факультет
турецкого языка, казахского языка и литературы, студент 2 курса
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730939>

Аннотация : Население в его эпопеях слишком в своих сагах Сделать фото миф изображений слишком участков литературный пока они не надуты .

Ключевые слова : Миф , Кыдыр Ильяс баба, Джалчиз. коз , эпос, сак-массагет , форма, жанр чб

Дастанлардинь Калиплесивиндеги ен старый баскышиндаги Жанрлык форма сыпатында Миф даже Эртеклерди коривге болады . Бельгили Илимпаз К. Камаловтынь мысль Караганда , " Копшилик " Каракалпак дастанлары Орта Азия халыгларининь фольклорная сказка дастан Доретившилик давирин сай айемнен киятырган набор Эртеклик даже легендарный сюжетлер Тийкаринда Келип Шиккан дегенерация мысль усинивага харекет этеди». ¹ день даслепки пресскышлардагы официальная о В.Я.Пропп «Rus bilimdanlariniñ » ен даслепки Давирин мамлекетке шекемги эпос деп, бул в эпосе мифтинь Илькен Орин алатугинлигин атап корсетеди." ² Булардынь в Катаре Тарийкста нос пайда болган . Люди Мадениятининь ен томенги Баскишинда Туршан события турмис ушин Гуресип Юрип , Озин коршап Туршан мир Йонинде коп ойлаган . Десять билип , сырласып ашпакши болган .

Бельгили узбекский фольклористы М.Джураев , М.Нарзикуловдин « Миф , фольклор » ва литература " деген miynetinde " Авесто " ва узбекский фольклор « деген болиминде Джердинь рожденный туврали Кызыклы апсана берилген . Мысалы : « Апсана да айтыливинша и т. д. зима Бахарде Амивдарья вода Кобейип , Дарья находить кетип даже авильдагы Кунарли Джерлердинь коп болеги вода астинда кып кетеди . Джаз айларининь в начале вода спина , вода Джейн ОЗ Ангаринда агып баслайды . Люди сегодня река вернулся Джерлерди Сурип , Тегислеп , Джер Кылып Кавин , Гарбиз , Гунджи , Тары Эгеди . Бир Гаррида Кавин Египет , Палызининь Джаниндаги тобешик , бийикке кос , шартак согип , сын Кавинди шок от детей корыгламакши болипты . Кос пенен Шартекти вставать Питкергенше спать тикке келип , тобешик устинде кишигирим от jađırtı da, qumandı отка помещать чай кипятить базлапты . Иногда Джер Кийымылдагандай болип , тобешик один awdarılıptı da, shañ-tozañ

котерилип Гаррида онинь Косы менен шертегид Козден Это не правильно болип калипты . Находить тобешик Негизинде Амивдарьянин вода тасыган время от реки сузип Шиккан úlken " лақа рыба , вода проход бул Джерлер Сайизлык этип , озин дарьяга ала алмай кеткен . Гарри чай отвод горячей воды Джаккан время онинь дезин иссы от подсказка куйдиргенде , один Козгалган Экен , Соннан Гарри бийшара рыба Астина тусип Йогалип кеткен экенмиш ."4 Джогарида Бродилген узбекский Халык апсаналаринин Озеге мотивиндеги яшный рыба тобешик болип приготовься Кориниси , Джердинь даслепки рожденный даже они цитировать Турады деп Киялый ойлавы аркалы Берильген Бали о архаичный мифлердинь эпикалик Раваджланыви Натийесинде Калиплескен Сюжет элементы болип табылади .

Турция нации Эртеклинде бул сыягылы выше Пикирлевлердинь Гайритабий мыслители коп уширайды . Сонин ушинда турецкий нации Эртеклинде люди Байланислы тымслар продолжать . Казахский халык Эртеклинде де Буларди уширатывимиза болады . Мысалы , « Агаинды » два джигит " деп аталган эртегинде Кахарман Юрип-Юрип один тавда Манлайнда один Кози бар Адамга пыль Келип . Оган " Ассалаума " алейкум , ата , "деп салеми " Береди . Девочка зонд болип , мы ertekte biz bir Козли мужчина перевести дух в противном случае копшилик в Шигармале тарийиплегениндей Джавиз Кахарман сыпатинда коремиз . Баланс Корген один Козли мужчина даже оган « балам » деп хаварласады . Хешким нет бул тавда не кылып Юргенин даже где кельгенин спросил Бала оган ата-анасиз сирота экенлигин , баласы вниз процент , падашисы вниз падаши боливин айтады . Вот и все Эситкен Джалгиз коз зин процент боливин спросил даже уйне авкатланивага Мират . Джатар в пути Гарри балага «Аль балам , сен уйкилаганында управляемый корыкпа . Мой Я тебя люблю карангы да от болип Джанып кетеди . Уйдинь работа Джарык сделал » 5 Сонда бла qorqraytuǵınıń даже назад шыгип Келивин айтады . Сиртка Шиккан сын авкат Писиретугин железо от Астина Прыгать . Гарри Уйкилаганнан сын онинь Кози от болип Яна баслайды . Вот и все Анлап Джаткан малыш Гарри жесткий заснуть дегенерация вакытта , хызтаги от Астина салип оставлять железо принимая Келип Гарринынь Козин Прыгать алады даже беспорядок . Находить Сюжет Кахарманнин Джалгиз козли Гарринынь jaqsılıǵına - jaqsılıq пенен Джувап не дал дегенерация Джувмак Келип шыгады .

Уливма Джувмаклап Айтканда мы Коршаган мир рожденный менен и т. д. кийылы мифлик изображений сегодня инанимлардинь Тийкаринда пайда Болган даже эпослардин Квамина Аджиралмас вернулся энисип . Будет островной мир Танивы , Коз-Караслары , Джаксылык даже Джамалык о Даналык ойлары , неживые , диний Изенимлери Тийкаринда юзеге пришел дегенерация Джувмакка келемиз

Использовал литература:

1. Камалов К. « Каракалпак » в литературе я прекрасен метод Эволюция « Нокиса » Каракалпакстана , 1989, 15б.
2. В. Я. Пропп « Русский героический эпос», -М., -Л., 1958, с.40-50.
3. М. Джораев , М. Нарзикулов « Авето ». и Узбекский фольклор », А. Навои в честь Узбекский национальный библиотека издательство , Ташкент-2006, 12б.

